

Received-Makale Geliş Tarihi 01.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1847-1854

ReviewArticle / Derleme Makale
10.5281/zenodo.17031374

Doç. Rasim Soylu

<https://orcid.org/0000-0001-7136-1928>

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi, Sakarya /TÜRKİYE

ROD Id: <https://ror.org/04ttw109>

Dr. Halil Sepetci

<https://orcid.org/0000-0003-4639-2233>

Dr. Murat Nezir

<https://orcid.org/0009-0007-0929-4921>

Kavramdan Nesneye Gilberto Zorio'nun Yapıtlarında "Yazı ve Dil" İlişkisi

The Relationship Between "Writing And Language" in Gilberto Zorio's Works From Concept to Object

ÖZET

Avangart sanat hareketlerinde bir ifade aracı olarak kullanılan yazı ve dil ile sanatın ortaya koyduğu göstergelerin aynı zamanda gündelik yaşam nesnelere karşılıklı iletişim biçimi ve yorumu Batı düşüncesinde önemli bir tartışma alanı açmıştır. ArtePovera sanatçıları, dil, anlam ve temsil konusunda meydana gelen tartışmaların odağında ürettikleri yapıtlarla olgular arasındaki ifade ilişkilerine farklı bir yorumlama biçimi getirdikleri görülmektedir. Bu makalenin amacı, ArtePovera sanatının önde gelen temsilcilerinden GilbertoZorio'nun yapıtlarında yazı ve dilin sanatsal, kavramsal ve felsefi işlevini incelemektir. Zorio'nun eserlerinde dil ve yazı, yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda duygu, düşünce ve kavramların fiziksel ve bedensel bir temsili olarak işlev görür. Sanatçının kullandığı malzeme ve teknikler, Wittgenstein'in dil felsefesiyle örtüşen bir biçimde, anlamın sınırlarını ve temsil olanaklarını sorgulamaktadır. "Odio" (Nefret) ve "Per Purificare le Parole" (Kelimeleri Arındırmak) gibi çalışmaları, yazının görsel ve deneyimsel boyutunu öne çıkararak dilin maddesel bir yapıya dönüşmesini sağlar. Bu yönüyle Zorio'nun sanatı, gündelik nesnelere kurulan ilişki üzerinden felsefi bir soruşturmaya dönüşmekte; kavramdan nesneye uzanan bir ifade biçimi olarak yazı ve dilin yeniden inşasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gilberto Zorio, Arte Povera, Yazı, Dil, Kavramsal Sanat, Wittgenstein, Temsi, Sembol

ABSTRACT

.Writing and language, used as tools of expression in avant-garde art movements, as well as the forms of communication and interpretation of the signs art reveals, as well as the objects of everyday life, have opened up a significant area of debate in Western thought. Arte Povera artists, at the center of debates surrounding language, meaning, and representation, offer a distinctive way of interpreting the expressive relationships between phenomena through their works. This article examines the artistic, conceptual, and philosophical functions of writing and language in the works of Gilberto Zorio, a leading representative of Arte Povera art. In Zorio's works, language and writing function not only as tools of communication but also as physical and bodily representations of emotions, thoughts, and concepts. The artist's materials and techniques, in line with Wittgenstein's philosophy of language, question the limits of meaning and the possibilities of representation. Works such as "Odio" and "Per Purificare le Parole" highlight the visual and experiential dimensions of writing, enabling the transformation of language into a material structure. In this respect, Zorio's art transforms into a philosophical inquiry through the relationship established with everyday objects, proposing the reconstruction of writing and language as a form of expression extending from concept to object.

Keywords: Gilberto Zorio, Arte Povera, Writing, Language, Conceptual Art, Wittgenstein, Representation, Symbol.

1. GİRİŞ

20.yüzyılın başında İtalyan düşünür Benedetto Croce (1866-1952) “İfade Bilimi ve Genel Dilbilim Olarak Estetik” (1983:20) kitabında çizim yapmanın, heykel yapmanın, müzik yazmanın ve benzerlerinin şiir kadar ‘dil’ olduğunu; dolayısıyla ‘Dil felsefesi ile sanat felsefesinin aynı şey olduğunu’ iddia eder. Croce’nin bu düşüncesinin nedeni, sanatında dil ve yazı gibi ifade edici bir araç olarak anlaşılması gerekliliğinden doğan ve anlamın içeriklerini genişleten bir yöntem olduğuna dair ortaya koyduğu görüşler kaynaklık etmektedir. Dil ve yazının fenomenler dünyasında olayların, deneyimlerin ve durumların anlamını gerçekten doğru biçimde karşıladığını sorgulayan çalışmalar 20.yüzyıl düşüncesinde önemli bir yer edinir. Croce, “Hiçbir şeyi ifade etmeyen seslerin yayılması dil değildir” görüşüyle sanatı, duyumlara hitap eden ve görsel açıdan da yazı dilinin ötesine geçerek farklı anlamları sorgulayan bir ifade aracı olarak görür (Croce, 1983). Bu bağlamda, yazı, dil, anlam ve temsil arasındaki ilişkilerin gerçek doğadaki konumunu eleştiren Croce şöyle der:

Bir fiil veya ismin, diğerlerinden gerçekten ayırt edilebilen belirli kelimelerle ifade edildiğini söylemek yanlıştır. İfade bölünmez bir bütündür. İçinde isim ve fiil yoktur, ancak cümle olan tek dilsel gerçekliği yok ederek bizim tarafımızdan yapılan soyutlamalardır. (...) Sezgide biz, kendimizi, empirik bir varlık olarak dış gerçeklik karşısına koymayız, daha çok, hangi çeşitten olursa olsunlar, izlenimlerimizi şartsız olarak objektivleştiririz (Croce, 1983:20).

Croce (1983:20)’ye göre dil, kelime, sözcük, yazı ve ses araçlarıyla var edilmeye çalışılan anlamın ifade biçimi sezgiler yoluyla zihinde soyutlamalar yaratarak öznel iletişime olanaklar sağlamaktadır. Bu noktada felsefe açısından önemli olan sorun, dil tüm araçlarıyla gerçek yaşamın fenomenlerini ve sanat üretiminin ortaya çıkardığı gerçeklik algısını kendi başına ne kadar temsil edebilir? Sorusuyla başlayan tartışma, avangard sanat anlayışına da yansyarak anlam ve temsil arasındaki ifade çelişkilerini daha kavramsal bir alana çekmiştir.

George Gadamer 1992 yılında yazdığı “Söz ve Resim” adlı makalesinde Croce’nin düşüncesine benzer bir görüşle, algılamanın içsel bir boyutu olarak her kelimedede yer alan anlamın aslında yaşayan bir sanallık olduğu hakkında bir yorum yapar. Dilsel ifadenin kesinliği, hiçbir ifadenin aslında kesin anlamıyla tamamlanamayacağı şeklinde bir izlenimi vardır. Bize basitçe sunulan tek bir anlamda hiçbir şey ortaya çıkmaz Buna göre dil, önceden verilmiş bir dizi anlamın temsili (mimesisi) değil, sürekli bir anlam rezervinin “dile gelmesi” sonucu ilerler. Dili oluşturan tek şey bir kelimenin diğerine yol açmasıdır, her kelime tabiri caizse çağrılır ve kendi tarafında konuşmanın daha da ilerlemesini açık tutar” (Palmer, 2001: 67).

Arte Povera sanatçıları tarafından yazı, dil, imge, nesne, anlam, düşünce ve gösterge gibi duyum ve düşünceye ait durumların gittikçe belirsizleşen fenomenolojisine karşı göndermelerde bulunan etkin işler üretilir. Düşünce, duyu ve deneyimlerin dünyaya açılan kapısı olan kavramların ve dilin varlık ve fenomenler üzerindeki değişen gerçekliği Arte Povera sanatçıları tarafından ilkel gibi görünen fakat yeni bir algılama sürecinden geçerek incelenir. Özellikle, Wittgenstein’in felsefe araştırması ile estetik araştırması arasındaki benzerliklerden yola çıkarak geliştirdiği yazı, dil, temsil ve anlam arasındaki durumları sorgulayan görüşlerini dikkate alan Arte Povera sanatçıları, yazı ve dil, nesne ve kavram, metin ve söylem gibi farklı temsil biçimlerinin değişen gerçeklik algısını sorgulayan yapıtlarla yapıtsökücü bakış kazandırmışlardır. Kavramları, görsel ve duysal bir temsile dönüştüren ve böylece bir iletişim aracı haline getiren yazı ve dilin bu dünya içindeki yapıları ve içerikleri, Arte Povera yapıtlarında temel bir düzeye indirgenmiş anlamlar ilişkisine dönüştürülür.

2. WITTGENSTEİN DİL FELSEFESİ VE ANLAM

Dil ve anlam arasındaki soruna, Wittgenstein, “Dilin Sınırları” adlı kitabında “Dil içinde ifade edilen, dil ile ifade edilemez” görüşüyle söze sığmayan anlam üzerine bir düşünüm geliştirir. Wittgenstein için hiçbir dilde anlam kendi başına bir olayı, durumu tam olarak açıklayamaz. Başlangıçta açıklanan anlam devamlı genişletilebilir veya değiştirilebilir. Herhangi bir anlam açıklamasının kısmi doğası, bir eser içindeki anlam olasılığını azaltmak yerine geliştirir. Bu bağlamda, Wittgenstein, “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarını imler” (Wittgenstein, 2008:133) diyerek dil konusunun genişliğine vurgu yaparken diğer taraftan olguların gerçekliğini ifade etmeye aracılık yapan dilin aslında bir anlam daraltması yarattığını belirtir.

Jean-Gérard Rossi’ye göre, Tractatus dilin iyi işleyişinin imkânının koşulları üzerine bir refleksiyon gibi görünmektedir. “Wittgenstein’in asıl hedefi gündelik dilin bir eleştirisini geliştirmek değildir. Çünkü gündelik dil; olduğu şekliyle iyidir, fakat özel olarak komplekstir. Wittgenstein’in bu çalışmadaki amacı dilin mantıksal yapısını gün ışığına çıkarmaktır.” O halde dil, gerçekliğin katışıksız bir yeniden sunumu

değildir; gerçekliğin bir projeksiyonudur ve ondan yeniden bir yapı üretmez. Dolayısıyla, Wittgenstein'in odaklandığı "Felsefi Soruşturmalar" dilin doğasını ve yapısını inceleyen anlamlı ifadeyle, anlamsız ifadeyi ayırmanın ne olduğunu belirlemek üzere ilerler. Wittgenstein, olguların karşılığındaki anlamların dile nasıl iletildiklerini betimleyen sözcüklerle nesnelere temsil bağları arasındaki ilişkiler algıda ve ontolojide nasıl bir aşama yarattığını açığa çıkarmak ister. Alkayış'a göre Wittgenstein, "dil ile gerçeklik arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu açıklayan ve dilin pragmatik, göstergebilim, retorik gibi boyutlarını araştıran, dilin insan yaşamındaki önemini bütün yönleriyle bir dil felsefesini kurar" (Alkayış, 2018:37- 43).

2.1. Arte Povera Hareketinde Dil Ve Kavram

Arte Povera sanatçıları dönemin Avangart sanat hareketleri içinde Kavramsal sanat anlayışının getirdiği yazı, dil, anlam ve temsil arasındaki bağları sorgulayan ve "sanatın kendi kavramsal doğası ve gündelik yaşamla ilişkisi"ni tartışan görüşlerle yakın bir temasa geçer. Bu açıdan, Germano Celant'ın 1969 tarihli "Arte Povera" (1969) adlı kitap çalışmasında Joseph Kosuth'un resim, yazı ve dil ilişkisinden doğan kavramsal işlerini Arte Povera hareketine dâhil eder. Celant, sanatın kavramsal boyutları ele alan Arte Povera sanatçılarının ürettiği işlerle bu hareketin çok yönlü anlatım araçlarına ne kadar sahip olduğunu gösterir. Arte Povera yapıtlarında kullanılan yazı, dil ve işaretlerin kullanımında gündelik yaşam eşyaları, doğa nesnelere ve beden gibi birbirinden farklı yapılarla etkileşime sokulur. Kavramsal açıdan yapıt, dildeki anlam, yazı, temsil ve gündelik nesnelere ile eylemler arasında oluşan etkinliklerin performatif bağları görsel bir anlatımla sentezlenir. Dilin ve temsilin fizyonomisi Arte Povera yapıtlarında bir arada belirli bir soruşturmaya girer (Trini, 1973). Böylece, gündelik yaşam ve doğa dinamiklerine yönelen Arte Povera hareketi, sanatın kavramsal boyutlarını ve ifadenin görünmeyen içeriklerini sosyolojik yapının kaynağından üretir ve anlamı yeniden inşa ederek dilin gösterge ilişkilerini ve fizyonomi yapılarını derin bir bakış açısıyla yorumlar. Bu yönüyle, Arte Povera sanatçıları, "Felsefe bir öğreti değil bir etkinliktir" görüşüyle dil felsefesine yeni bir bakış kazandıran Ludwig Wittgenstein düşüncesine yakın bir yaklaşım sergiler. Wittgenstein, felsefede ilkel bir dil yaratma girişimleri, yaşamın kendi gerçekliğiyle etkileşime giren ve doğrudan deneyimine dönüş yapmaya çalışan Arte Povera sanatçıları eserlerinde oldukça güçlü etkiler bırakır (Sanna, 1972b).

Wittgenstein, dil konusunu olağan bir insan olgusuyla ele alırken çevremizden olup biten bir şeyin öngöremediğimiz çeşitli bağlardan oluşan karmaşık yapıya benzeterek birbirimizle kesişen insan etkinliklerinin oluşturduğu bir bütün olarak yaklaşır. Kendi görüşlerin toplandığı "Felsefe Araştırmaları" kitabında "dildeki araçların çokluğunun ayırımına varmış, dahası diller geliştikçe mantıksal açıdan kusursuz bir dilin ikelliğini saptamıştır. İlk düşünce evresinde resimlemeyle olan ilişkisi açısından ele alınan ve o ölçüde somutlaştırılması istenilen dil artık hem bir araca benzetilir hem de kuralları olan oyun kavramının içinde ele alınır. Mantıksal açıdan kusursuz bir dilin ilkel olduğu görüşüne ulaşan Wittgenstein, dilde çoklu araçları ve çok anlamlı yapıyı bununla birlikte anlam boşlukları yaratan kavramları devre dışı bırakarak yaratmak istediği ilkel dilin oluşum olanaklarını arar. Felsefe açısından bu radikal girişimde Wittgenstein, sözcüklerle gerçek dünya ilişkisini görsel bir ifade aracı olan sanat kuramıyla birleştirir. Wittgenstein, "anlam" sözcüğünü çarpık ve karmaşık yapısına vurgu yapar. Wittgenstein'in tanımıyla, bir adın anlamı da kimi zaman, onu taşıyanın işaret edilmesi yoluyla açıklanır. Bir sözcüğün anlamı, onun kullanımının bir tarzıdır. Çünkü o, sözcük bizim dilimize ilk katıldığında bizim öğrendiğimiz şeydir (Wittgenstein 1995: 61'den akt. Becermen, 2011:223). Bununla birlikte, adın gerçeklik karşındaki durumu ya da gerçeklikte karşılığı olduğu şey, adın taşıyıcısı olmasıdır. Adın taşıyıcısı bir nesne, duygu ya da olay olarak yok olabilir, ama ad sahip olduğu göstergesini yitirmez (Soykan 1995: 83).

Wittgenstein, insanların sahip olduğu tüm anlamlı cümlelerin bir önerme türü olarak düşünür. Bir önerme verildiğinde, önermenin gerçekliği ve doğru ifadesi, düşünmenin içinde görsel olarak resim dizgeleri içinde canlandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla, sözcük ve cümlelerin var ettiği ifadenin dünyaya karşı içerdiği anlam, görsel temsillerin ve simgelerin içeriğinden geçmektedir. İfade, kendi karşılığını bulması için simgelerle ve temsillerle görsel bir araca dönüşür ve böylece Wittgenstein için ifade, birer simge olarak anlamın açık seçik tamamlanmasını sağlar. Temelde önermenin dil yapısındaki anlamını oluşturan en küçük ifade birimi ad (isim) bağlarıdır. Anlamın açık seçik belirlenmesi için isimlerin simgesel olarak tanımlanması zorunludur. Wittgenstein için isimler nesne bağlarına işaret ettiklerinde tanımlanan bir simgenin taşıyıcısı olabilir. Wittgenstein, simgeyi bir nesnenin veya olay biçiminin gösterge olarak belirlenmesini sağlayan bir yapı olarak ele alır. Simge göstergelerin kavramsal içeriklerini hızlı, kolay ve doğrudan tanımlamak için kullanılan bir biçim dilini yaratırken diğer taraftan gündelik yaşam içindeki iletişim akışına yönelik etkin bir güce sahiptir. Wittgenstein'a göre, gündelik yaşam veya herhangi bir önermede anlamın belirsizliği ve bulanık ifade edilmesi, simge ve göstergelerin "isimler"e yönelik temsillerin yeterince tanımlanmamış olmalarından kaynaklanır. Böylelikle bir önermede anlamın açık ve

doğru biçimde tamamlanması için işaret etme yollarında uygun simgelerin kullanılması ve desteklenmesi şarttır. Bu açıdan isteğe bağlı seçilen göstergelerin ve simgelerin kullanım alanlarının belirlenmesi önemlidir (Wittgenstein, 2008).

3. GILBERTO ZORIO

Gilberto Zorio (1944) İtalyan Arte Povera sanatçısıdır. Zorio'nun sanat eserleri, doğal süreçlere, simyasal dönüşümlere ve enerjinin serbest bırakılmasına olan hayranlığını yansıtır. Heykelleri, resimleri ve performansları genellikle devrimci insan eylemi, dönüşümü ve yaratıcılığının metaforları olarak yorumlanır. Akkor elektrik tüpleri, çelik, zift, motifler ve buharlaştırma ve oksidasyon yoluyla uygulanan işlemler gibi malzemeleri kullanmasıyla bilinir. Ayrıca, çalışmalarında bronz yıldız gibi kırılğan malzemelerin yanında, asit ve benzeri akışkan, zehirli, tahrip gücü yüksek malzemeler kullanarak tehlikeli enstalasyonlar da yaratır (Pasqualetti, 2018b).

Gilberto Zorio'nun çalışmaları, 1967'de Torino'daki Galleria Sperone'deki ilk sergisinden bu yana, Arte Povera tarihiyle bağlantılı olmuştur. Bu ilk üretimler, tamamlanmış veya hâlâ devam eden eylemlerin sonuçları olan tuhaf nesnelere. Ardından, duvara bir baltayla kazınmış bir kelime olan Odio'da (İtalyancada "nefret") olduğu gibi, sanatçının bedeninin eylem ve tepkisini içeren çalışmaları ön plana çıkmıştır. Bu eserlerde kelimelerin, kavramların ve konuşmanın rolü esastır (Wechsler, 1986).

3.1. Zorio'nun Yapıtlarında Yazı, Dil Ve Kavram İlişkisinde Nesnel İfade

Wittgenstein felsefesinde olduğu gibi Arte Povera yapıtlarında oluşturulan dil ve yazının simge, nesne ve oluşumlarla bir ifadeye yönelişi yeni hümanizmaya açılan bir yol olarak algılanabilir. Arte Povera sanatçıları, yazı ve dil göstergelerini doğrudan hayatın içinden deneyim odaklı bir etkileşime sokar. “Sıradan şeylerin anlamı sanat yapıtlarıyla ifade edilir” (Trini, 1967) düşüncesinde avangart sanatın şey’lerle olan bağlantısında dikkat edildiği gibi oluşturulan dil, gündelik yaşamın ve doğanın bir taraftan herkes için geçerli sıradan olanın diğer taraftan varoluşun derin izlenimlerini taşıyan bir gösterim biçimine dönüştürülür.

Görsel 1: Gilberto Zorio, Nefret, 1969, **Kaynak:** <https://cardigallery.com/artists/gilberto-zorio/>

Dil ve yazının isim üzerinden varlığa veya nesneye yüklediği anlamın simgelerle nasıl ifade edildiğine dair çarpıcı örneklerden biri Gilberto Zorio'nun “Odio” (Nefret) adlı kavram üzerine yaptığı çalışma serisidir.

“Anlamsal olarak psişik tabakalaşmalarla yüklü olan 'nefret' kelimesini kullanıyorum” (Sanna, 1972b:75) diyen Sanatçı, Odio'da (Nefret) kavramını gerilimlerden doğan bir duygu deneyimi olarak ele

alır. Nefret, bir gerilim ifadesi olarak nedir? ve hangi durumlara, eylemlere ve sonuçlara neden olur? Sorusuyla bu kavramın insan üzerinde yarattığı baskılama biçimini nesnelere ve beden üzerinden bir anlatım biçimine dönüştürür.

Otoportre olarak sanatçı alın bölgesinin sol köşesine “Nefret” (Odio) yazısını derinin üzerinde iz bırakacak biçimde baskılar. Odio yazısı yüzdeki deriyi dışarıdan yapılan bir baskıyla zedeler, aşındırır ve oluşan derin bir iz üzerinden kendini gösterir. Deriyi zedelemek ve baskı yaparak müdahale etmenin beden üzerinde yarattığı acı duyma hissi, nefret kelimesiyle simgeleşir ve anlam bir simge üzerinden deneyimle kavramlaşarak görsel bir ifadeye taşınır. Aynı biçimde psikolojik açıdan bakıldığında, duygulara yapılan baskının ve şiddetin de insan deneyiminde uyandırdığı nefret duygusu her zaman bilinçte geri dönüşümü olmayan bir iz olarak kalır. Deri üzerine yapılan baskı gibi nefret duygusu ve düşüncelere yapılan bir baskılama sonucu kendini gösterir (Wechsler,1986a). Her iki durumda Zorio'nun Nefret kavramı hem beden üzerinde hem duygularda yaşayan dışarıdan gelmiş canlı bir organizma gibi her şeye müdahale etmeye yetkilidir. “Nefret” gündelik yaşamda insan üzerinden hareket eden şiddeti tetikleyici bir eylemdir. Zorio, “Nefret” gibi dramatik bir kavramı farklı göstergelere dönüştürürken aynı zamanda onu eylemlerle yapılan belirli bir oluşumun içine alır. Göstergelere dönüşen bu oluşum, nesnelere yapılan vurmak, kazımak, dövmek, baskılamak gibi müdahalelerle kendini gösterir.

Görsel 2: Gilberto Zorio, Nefret, 1969, **Kaynak:** <https://www.pinaultcollection.com/en/boursedecommerce/my-work>

Zorio'nun diğer çalışmasında “Nefret” kavramı galerinin karşıt duvarları arasında gerilmiş ve bir kurşun levhanın asıldığı bir ip tarafından yaratılır. İp, kelimenin tam anlamıyla bu gerilimin kaynağını psikolojik boyutta ortaya koyuyor. Zorio, “odio” kelimesini oluşturmak için bir kurşun bir plaka kullanır. Kurşun plaka üzerine çekişesert vuruşlar yaparak ve döverek yaptığı aşındırmalarda nefret kelimesini yazar. Daha sonra karşılıklı urgan ipleri bu plaka üzerine aşındırdığı bölümlerden geçirerek sarar ve kurşun plakayı iplerle karşılıklı iki duvara arasında gerdirir. Böylece, "Nefret", en azından ortadan kaldırılamaz fakat çekişle sert vuruşlarla yapılan eylemlerle nesnelendirilerek sınırlandırılır. Nesne ve kavram arasında kurulan diyalektik iplerin yarattığı gerilim çizgisinin merkezinde dengelenir. Burada ele alınan sorun sadece karşıt güçleri uzlaştırmak ya da deneyimle yaratılan bir arınma biçimi değil, bir tür karşıtlıklardan doğan enerjiye bilinçli olarak odaklanmak ve dönüştürmek meselesidir. Bu anlamda gerilmiş ip aynı zamanda yaşamla insan arasında bir köprüdür (Pasqualetti, 2018a:85-90).

Zorio'nun çalışmalarında kullandığı “yazı ve dil” bir tür görme, görünme, görünmezlik ve yönlendirme eylemlerinin detaylarını inceleyerek yorumlama durumudur. Sanatçı, ince müdahaleleri, izleyicileri insan deneyimini tanımlayan sık sık gözden kaçan güçlere yönlendirir. Yerçekimi, ışık, nem, kütle vb. alanlarda fiziksel süreçleri ve göstergebilimsel egzersizleri yapıtlarında uygularken odak noktası dünyamızın her detayında hissedilebilen enerji ve deneyim üzerine bir meditasyon durumunu sunar. Deneyimlerin, süreçlerin ve oluşumların görme ve görünme olgusuna odaklanan Gilberto Zorio için yazının kendi içerdiği anlam başlı başına bir görme ve yönlendirme eylemidir. Kelimeler, aynı işaretler, simgeler ve göstergeler gibi belirli bir durumun görünmesine sağlarken aynı zamanda yönlendirme yaratan özellikleriyle deneyimin ve oluşumun bir parçası olarak algılar. Sanatçı için görme ve okuma arasındaki yönlendirici ve düşündürücü bağlar sorgulanır. Yazı, kelime üzerinden kendine yüklenen anlam ile bir gösterge olarak görünür ve bu göstergeye yapılan “okuma” bir düşünmeye yol açar, sonrasında kavram bir yönlendirici eyleme dönüşüm yaratır. Dolayısıyla “okuma” öncelikle görme eylemiyle başlar daha sonra düşünme ve deneyime dönüşerek yönlendirici bir etkileşime neden olur.

Görsel 3: Gilberto Zorio, Sözcükleri Arındırmak, 1968, **Kaynak:** <https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/>

“Sözleri Arındırmak/Saflaştırmak” (Per Purificare Le Parole) çalışmaları Zorio’nun en önemli çalışma serisinin ilklerinden biridir. Bu çalışmada, alkol ile süzülerek konuşma dilinin simyasal dönüşümünü kolaylaştıran etkileşime olanak sağlayan ilkel düzenekle tasarlanmış bir araç kullanılır (Waldman 1982:129). Çalışmanın uygulamasında, kamış ağacından yapılmış uzun bir boru yumuşak alkolle doldurulur ve metal yapımı bir ayağa tutturulur. Tüp, ayakta duran bir kişinin yüksekliği seviyesine çıkartılmış olarak iki ucu açık bırakılır. Bu çalışma, izleyici borunun bir ucuna doğru konuştuğunda kamış borunun içi ses titreşimiyle etkileşimli hale gelir. Kelimeler sese dönüşürken alıcı ağızlıktan taşıyıcı boru yoluyla içindeki alkolle temas geçer ve kelime frekans boyutunda yeniden modellenir. Böylece kelimelerle oluşturulan ses daha sonra tüpün içinden geçerken filtrelendirir ve tüpün diğer ucundan “saflaştırılmış” bir ses tınısı olarak çıkar (Pasqualetti, 2018a:85-90).

Sözcüklerin simgesel olarak borulardan geçen ses üzerinden artırıldığı bu düzenek tamamen doğal malzemelerden yapılmış pratik bir araçtır. Kelimeler sözlü olarak düzeneğin içine ses titreşimleriyle girer ve hayati, ilkel bir nefes haline gelir. Sese dönüşüm yapan kelimeleri sarhoş eden ve bu sesin bir uçtan diğer uca akışını sağlayan düzenek konuşmacının kelimelerini içinde alkol olan kenevir borularından döndürerek aynı noktasına geri dönüşüm yapar. Kenevir borularının içinde sıvı haldeki alkol sestitreşimleriyle temas ettiğinde sözcüğün yapısını belirli bir değişime uğratar. Böylece, kelimelerin sese dönüşümüyle elde edilen frekans alkol gibi kimyasal bir sıvıyla bir araya geldiğinde daha saf bir geri dönüşüm yapar ve sadece tını duyumuyla bir anlam verir. Arınma bir tür “çözülme ve ayrışma”yı gerektirdiğinden alkol bunu sağlamak için etkin bir araçtır. Zorio bu çalışmada kullandığı alkol hakkında “Alkol mistik bir sıvıdır. Aynı zamanda 'ruhlar' olarak da adlandırılır. Algıyı dezenfekte eder, yakar, sarhoş eder, dönüştürür ve değiştirir. “Sözleri Arıtma” adlı çalışma ilk olarak 1970 yılında “Gennaio 70: Üçüncü Uluslararası Genç Resim Bienali” Bologna’da gösterilir (Sanna, 1972).

Zorio'nun birçok eseri elbette farklı açılar boyunca yorumlanabilir; ama burada kullandığı elementlerin özel kalitesi de dikkate alınmalıdır. Malzemelerin iletkenliği, altına benzerliği ve altına sıcaklık, dövülebilirlik ve büyüklük birlikteliklerinden oluşan güçler. Kullandığı kaplar, kimyacıların imbikleri ve kurşun banyoları ve içerdikleri sıvılar ve katılar ile derin mavi kristaller ve eşit derecede gizemli mavi sıvı formlarındaki su, alkol, asitler ve bakır sülfat tarafından bir bilimsel araştırma havası yaratılır. Simya prosedürlerinin bu sessiz önerisi, çalışmayı bir bütün olarak, kimyasal süreçlerin psikik ve sosyal süreçlerin sembolleri haline geldiği mecazi bir düzleme yükseltir. Sanatçının bu konularla ilgili endişesi, 1962'den beri çeşitli eserlerde defalarca gerçekleştirdiği Per purificare le parole (Konuşmanın arındırılması için) başlığında kendini gösteriyor. Bunlardan birinde, 1979 tarihli, alkolle dolu bir imbik bir odaya asılır; Kişinin konuşabileceği ve sözlerinin içerdiği serin, arındırıcı alkole yönlendirileceği "ağızlığı" ulaşılamaz. 1980'den kalma aynı başlıklı bir parçada, projektörlerle desteklenen şarap derisi şeklindeki pişmiş toprak bir form, birinin ağızından konuşmasını bekler, böylece sözleri ateşle arındırılmış göbeğinden ışığa girebilir. Bu nesnelerin temel iletişim eylemleriyle, konuşmanın aktarılmasıyla

ilgisi vardır. Akılcı ama mistik bir açıklama süreciyle. Burada iletişim, enerjinin biçim bulduğu ve formun bir enerji kaynağı haline geldiği bir yüzleşme biçimi haline gelir (Wechsler, 1986a:145).

Görsel 4: Gilberto Zorio, “Kelimeleri Arındırmak” Pişmiş Toprak Kap, Lamba, İpler, Alkol, 1969,
Kaynak: <https://www.oggi.it/blog-arte/2010/02/02/zorio-lalchimista/>

Zorio'nun “Yanık Yazı”sı, bir performansın parçası olarak kullandığı heykellerden biri ve aynı zamanda bağımsız bir parçadır. Sanatçı, dikdörtgen bir tel kafesin içine ısıtılmış bir bakır levha yerleştirir. Zorio'nun üzerine görünmez mürekkepli bir kâğıt ve bir kalem monte eder ve bir çıkıntı yapmak için kafesin bir tarafına bir bakır levha tutturur. Zorio, kâğıda görünmez mürekkeple mesajlar yazar ve sayfayı, kâğıt yanana kadar kelimelerin birkaç saniye görünür hale geldiği sıcak plakaya bırakır. Zorio, yazı ve dil ilişkisinde kelime ve cümleler üzerinden kavramları karşılıklı etkileşim içinde yanma ya da akışkanlık üzerinden bir enerji biçimine dönüştürür. Yazının kalıcılığını ve görünürlüğünü enerjiyle yok eder (Pasqualetti,2018b).

4. SONUÇ

Gilberto Zorio'nun yapıtları, Arte Povera hareketinin düşünsel temelleriyle doğrudan ilişkilenen; dil, yazı ve nesne arasında kurduğu kavramsal, duyuşsal ve simgesel ilişkilerle çağdaş sanat alanında önemli bir sorgulama pratiği sunmaktadır. Zorio'nun sanatsal yaklaşımı, yazı ve dili yalnızca iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda kavramların bedensel, fiziksel ve deneyimsel temsiline dönüştüren dinamik bir yapı olarak ele alır. Bu bağlamda, sanatçının kullandığı simyasal ve performatif araçlar, dilin görsel ve maddesel temsiller aracılığıyla yeniden üretilmesine olanak tanırken, izleyiciyi dilin felsefi sınırlarını sorgulamaya davet eder.

Zorio'nun “Odio” ve “Per Purificare le Parole” gibi çalışmaları, Wittgenstein'in dilin sınırlarına ve anlam üretimindeki kırılma noktasına dair düşüncelerine paralel olarak, kavramların somutlaştırılması, simgeleştirilmesi ve beden ya da nesne aracılığıyla deneyimlenmesini merkezine alır. Dilin doğrudan temsil edemediği gerilim, şiddet ya da arınma gibi soyut kavramlar, sanatçının çalışmalarında maddesel müdahaleler ve görsel yapı aracılığıyla yeniden tanımlanır. Bu müdahaleler, yalnızca estetik değil, aynı zamanda ontolojik ve fenomenolojik bir sorgulamanın da ifadesi olarak ortaya çıkar.

Zorio'nun yazı ve dili kullanımı, Croce'un estetik dil arasındaki bütüncül ilişki düşüncesiyle de örtüşür. Sanatçı, sözcükleri sadece anlam taşıyıcı göstergeler olarak değil; aynı zamanda dönüşüm geçiren, arındırılan, iz bırakan ve enerjiye dönüşen varlıklar olarak işler. Bu yönüyle, yazı ve dilin sanattaki temsili, nesnelere, eylemlere ve simgelerin dönüşüm süreçleriyle birleşerek çok katmanlı bir anlatı üretir.

Sonuç olarak, Zorio'nun yapıtlarında yazı ve dilin sanatsal araçlar olarak kullanımı, çağdaş sanatın kavramsal boyutlarını genişleten, dilin temsil sınırlarını zorlayan ve ontolojik bir arayışa işaret eden önemli örneklerdendir. Sanatçının eserleri, dilin yalnızca bir ifade sistemi değil, aynı zamanda deneyimin, bedenin ve düşüncenin görsel, işitsel ve maddesel bir temsili olduğunu ortaya koyar. Böylece, yazı ve dil, Zorio'nun sanatında kavramdan nesneye dönüşen hem bireysel hem de kolektif hafızaya temas eden felsefi bir yapı olarak yeniden tanımlanır.

KAYNAKÇA

- Alkayış, A. (2018), *Dilin Felsefesi: Wittgenstein'dan Günümüze Anlamın Dönüşümü*. Metis Yayınları
- Becermen, M. (2011), Wittgenstein'in İkinci Dönem Dil Görüşü, *Felsefe Dünyası*, Sayı:59, s:221-236
- Croce, B. (1983), *İfade Bilimi ve Genel Dilbilim Olarak Estetik*, (çev. İ.Tunalı), Remzi Kitabevi
- Palmer, R. E. (2001), *Hermeneutik: Anlamın Yorumlanması*. (Çev. K. Durukan), Bilim ve Sanat Yayınları.
- Pasqualetti, I. (2018a), *Arte Povera: Poetichedellamateria*. Milano: SkiraEditore.
- Pasqualetti, S.M. (2018b), Sainteconversation: l'énergie dans lestravaux de GiuseppePenone, Giovanni, Anselmo et Gilberto Zorio, dans lespremièresannées de l'Arte Povera. Art et histoire de l'art Dumas, Hal Open Science, France.
- Sanna, J. (1972a), Gilberto Zorio: "Corpo di energia" Data, Aprile, No:3, pp:16-23.
- Sanna, M. (1972b), Gilberto Zorio: La materia e la forma. Torino: Edizioni Arte Nuova.
- Soykan, Ö. N. (1995), *Felsefe ve Dil*, Kabalcı Yayınevi.
- Trini, T.(1967), La scuola di Torino, Domus, December, No:457.
- Trini, T. (1972), The Sixties in Italy, Studio International 184, November, No:949.
- Trini, T. (1973), Anselmo, Penone, Zorio e la nuovifontid'energiaper il desertodell'arte, DATA, No: 9, Autunno, pp. 62-67.
- Waldman, D. (1982), Italian Art Now: An American Perspective 1982 Exxon International Exhibition, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
- Wechsler, J. (1986a), The Language of the Body in Contemporary Art. New York: Thames & Hudson.
- Wechsler, M. (1986b), Gilberto Zorio, Artforum, October, V:25 N:2, pp:145-148.
- Wittgenstein, L. (2008), Tractatus Logico-Philosophicus / Felsefi Soruşturmalar, (Çev. A. Ülker). Say Yayınları.